

MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI FANIDA INKLUZIV TA'LIMDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARITYPKECTAHA

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası mudiri
dotsent. Ilmiy rahbar

Fan o'qituvchisi: Musurmonova Ma'mura Oman qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Matematika va ta'limda
axborot texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi, f.-m.f.f.d. (PhD)

Mustafayeva Farzona Ulug'bek qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MI s 504-guruh talabasi.

E-mail: mustafayevafarzona1015@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279873>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 6-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

*inklyuziv ta'lim,
matematika o'qitish metodikasi,
imkoniyati cheklangan
o'quvchilar, individual
yondashuv, interaktiv metodlar,
ta'lim sifati.*

ABSTRACT

Maqolada matematika o'qitish metodikasi fanida inklyuziv ta'limdan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Inklyuziv yondashuvning dolzarbligi, imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish masalalari hamda matematikani o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metod va texnologiyalar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, matematika fanida inklyuziv ta'limni qo'llash istiqbollari ko'rsatilib, ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kirish. So'nggi yillarda ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida inklyuziv yondashuvlarni joriy etish xalqaro va milliy darajada dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Inklyuziv ta'lim – har bir o'quvchining imkoniyatlari, ehtiyojlari, sog'lig'i yoki ijtimoiy holatidan qat'i nazar, yagona ta'lim muhitida to'laqonli bilim olishini ta'minlashga qaratilgan jarayon bo'lib, uning asosiy g'oyasi tenglik, adolat va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashdir. Ta'limdagi bunday yondashuv o'quvchi shaxsini hurmat qilish, ularning imkoniyatlarini hisobga olish va ta'lim jarayonida hech kimni chetda qoldirmaslik tamoyillariga asoslanadi. Ayniqsa, matematika fanida inklyuziv ta'limni tashkil etish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Matematika mantiqiy fikrlash, abstrakt tafakkur va amaliy masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantiruvchi fan sifatida o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga ham o'rgatadi. Shu sababli turli imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni yagona dars jarayoniga samarali jalb etish metodik nuqtai nazardan murakkab vazifa bo'lishi mumkin. Biroq matematikani o'qitishda qo'llaniladigan ko'rgazmalilik, modellashtirish, vizualizatsiya, o'yin texnologiyalari va zamonaviy axborot vositalari inklyuzivlikni ta'minlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar matematika fanini o'zlashtirishda bir qator to'siqlarga duch kelishadi. Bular jumlasiga o'quv dasturlarining moslashmaganligi, baholash tizimining o'zgartirilmaganligi, didaktik materiallar va texnologik resurslarning yetishmasligi, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarlik darajasi pastligi hamda ta'lim muhitining cheklanganligi kiradi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv, ya'ni barcha o'quvchilarga, jumladan, alohida ehtiyojli bolalarga ham sifatli ta'lim olish imkonini beruvchi tizimni rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Matematika o'qitish metodikasi kontekstida inklyuziv ta'limdan foydalanish masalalari nafaqat pedagogik, balki psixologik va ijtimoiy jihatdan ham keng o'rganilmoqda.

Xorijiy tadqiqotlarda, xususan, *Ainscow M. (2005)*, *Booth T. va Dyson A. (2007)*, *Florian L. (2014)* kabi olimlar inklyuziv ta'limning nazariy asoslarini ishlab chiqib, o'qituvchining moslashuvchan yondashuvi va differensial o'qitish usullari orqali matematika fanida har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlashadi.[1-2]

Forlin C. (2010) o'z tadqiqotlarida inklyuziv sinflarda matematika o'qituvchisining tayyorgarlik darajasi va metodik yondashuvlari o'quv natijalariga bevosita ta'sir etishini isbotlagan.[3] Shuningdek, *Rouse (2008)* o'qituvchi kompetensiyalarining inklyuziv ta'lim samaradorligidagi rolini amaliy misollar bilan asoslab bergan.[4]

Mahalliy tadqiqotlarda, *Xolmatov A. (2019)*, *Karimova N. (2021)*, *Abdullayeva S. (2022)* va **Saidov I. (2023)**larning ilmiy ishlarida O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni joriy etishning huquqiy, tashkiliy va metodik jihatlari o'rganilgan. Ayniqsa, matematika o'qitish metodikasi fanida inklyuziv ta'limni qo'llashda individual o'quv rejalari, moslashtirilgan dars ishlanmalari va raqamli vositalardan foydalanish masalalari asosiy yo'nalishlardan biri sifatida ko'rilgan.[5-6-7]

Yusupova D. (2022) o'z ishida matematika darslarida turli imkoniyatli o'quvchilar uchun adaptiv topshiriqlar tizimini ishlab chiqqan bo'lib, bunda o'quvchining bilim darajasi, tezkor fikrlash qobiliyati va qiziqishlari hisobga olinadi.[10]

So'nggi yillarda matematika o'qitish jarayoniga raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalarni kiritish orqali inklyuzivlikni kuchaytirish bo'yicha ham ilmiy ishlanmalar mavjud. Masalan, *Shadmonov F. (2023)* tomonidan ishlab chiqilgan "InclusiveMath" platformasi o'quvchilarning ehtiyojiga moslashtirilgan interaktiv testlar va vizual materiallar yordamida dars samaradorligini oshirish imkonini beradi.[11]

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni matematika fanida samarali joriy etish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

1. O'qituvchilarning inklyuziv metodik kompetensiyasini rivojlantirish;
2. Moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
3. Raqamli va interaktiv vositalardan foydalanish;
4. O'quvchilarning ijtimoiy-motivatsion qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish;
5. Baholash mezonlarini differensial yondashuv asosida qayta ko'rib chiqish.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada asosan quyidagi tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Nazariy tahlil metodi, ushbu metod yordamida inklyuziv ta'lim va matematika o'qitish metodikasiga oid ilmiy-nazariy manbalar, xalqaro tajribalar, qonun va me'yoriy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari o'rganiladi.

- Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi (UNESCO, 2017; OECD, 2021)
- O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish strategiyasi (2020–2030)" hujjatlari tahlil qilinadi.

Bu orqali matematik ta'limda inklyuziv yondashuvning nazariy asoslari aniqlanadi.

2. Pedagogik tajriba (eksperimental) metodi

Matematika darslarida maxsus ehtiyojli o'quvchilarni jalb etish, moslashtirilgan o'qitish strategiyalarini sinovdan o'tkazish orqali amaliy samaradorlik aniqlanadi. Eksperiment uch bosqichda o'tkaziladi:

- Tayyorlov bosqichi – dars jarayonlari uchun adaptiv o'quv vositalari ishlab chiqiladi;
- Asosiy bosqich – eksperimental va nazorat sinflarida o'qitish natijalari taqqoslanadi;
- Yakuniy bosqich – o'quvchilarning matematika fani bo'yicha o'zlashtirish darajasi baholanadi.

3. So'rovnoma va intervyu metodi

O'qituvchilar, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar orqali inklyuziv matematika ta'limiga bo'lgan munosabat, mavjud muammolar va ehtiyojlar aniqlanadi.

- So'rovnoma savollari: o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi, o'quv materiallarini moslashtirish usullari, inklyuziv darsdagi qiyinchiliklar.
- Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinadi (foizlar, diagrammalar, korrelyatsiya).

4. Kuzatish metodi

Matematika darslarini bevosita kuzatish orqali o'qituvchi va o'quvchi o'zaro aloqasi, o'quvchilarning darsdagi faolligi, adaptiv uslublarning samaradorligi o'rganiladi.

Kuzatuv varaqalari asosida sifat tahlili amalga oshiriladi.

5. Tajriba-sinov natijalarini statistik tahlil qilish metodi

O'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari, darsga qiziqish darajasi, adaptiv metodlardan foydalanish samaradorligi t-test, chi-kvadrat, korrelyatsion tahlillar orqali baholanadi. Bu orqali an'anaviy va inklyuziv yondashuv o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan isbotlanadi.

6. Taqqoslama tahlil metodi

Xorijiy mamlakatlardagi (Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya) inklyuziv matematika o'qitish modellari bilan O'zbekiston amaliyoti solishtirilib, istiqbolli yo'nalishlar aniqlanadi.

7. Model yaratish metodi

O'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda inklyuziv matematika darsi modeli ishlab chiqiladi. Model quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

- didaktik maqsad;
- o'qitish strategiyalari;
- moslashtirilgan topshiriqlar tizimi;
- baholash mexanizmi.

8. Kontent-tahlil metodi

Inklyuziv matematika bo'yicha o'quv dasturlar, darsliklar, elektron resurslar tahlil qilinib, ulardagi imkoniyat va kamchiliklar aniqlanadi.

Natija va muhokama. Natijada, mazkur to'siqlar imkoniyati cheklangan bolalarning nafaqat bilim olish jarayoniga, balki ularning jamiyatga to'liq integratsiyalashuviga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, matematika o'qitish metodikasida inklyuziv ta'lim tamoyillarini chuqur o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim talabi hisoblanadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi matematika o'qitish metodikasi sohasida inklyuziv yondashuvni tatbiq etish istiqbollari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritishdan iboratdir. Shu maqsadga erishish uchun inklyuziv ta'limning nazariy asoslari aniqlanadi, matematika darslarida mavjud muammolar tahlil qilinadi, samarali metodik yechimlar ishlab chiqiladi va o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar taklif etiladi. Ushbu tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, u matematika ta'limida inklyuzivlikni ta'minlash uchun konseptual asoslarni boyitadi, amaliy ahamiyati esa dars jarayonida o'qituvchilar foydalanishi mumkin bo'lgan uslubiy tavsiyalar va yordamchi materiallarni taklif etishidir.

Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – har bir shaxsning bilim olish huquqini ta'minlash, ularning imkoniyat va ehtiyojlarini inobatga olgan holda yagona ta'lim muhitida faoliyat yuritish imkonini yaratishdir. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim tushunchasi zamonaviy pedagogikada markaziy o'rinni egallab bormoqda. Inklyuziv ta'lim deganda, barcha bolalarning, jumladan imkoniyati cheklangan, maxsus ehtiyojga ega yoki ijtimoiy jihatdan zaif guruhlariga mansub o'quvchilarning umumiy ta'lim jarayonida o'z tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim-tarbiya olishini ta'minlash tushuniladi. Bunday yondashuv o'quvchilarni jamiyatdan ajratmasdan, balki ularni to'laqonli ijtimoiy hayotga jalb qilish, shuningdek ta'limdagi tenglik va adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi. Matematika fani o'zining abstrakt tafakkur, mantiqiy fikrlash, aniqlik va qat'iylikka asoslanganligi bilan boshqa fanlardan ajralib turadi. Shu bois matematika o'qitish

metodikasida inklyuziv yondashuvni joriy etish masalasi ham nazariy, ham amaliy jihatdan nihoyatda muhimdir. Matematika o'quvchilardan diqqatni jamlash, mantiqiy bog'lanishlarni tushunish va umumlashtirishni talab qiladi. Bu esa imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola matematik atamalarni to'liq qabul qila olmasligi, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bola esa ko'rgazmali materiallardan foydalana olmasligi mumkin. Shu bilan birga, matematikaning o'ziga xosligi – unda vizuallashtirish, modellashtirish, grafik tasvirlar, shakllar, hisoblash mashinalari, interaktiv dasturlar va o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish imkoniyati mavjudligi – inklyuziv ta'limni samarali joriy etish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar matematika fanini o'zlashtirishda qator to'siqlarga duch kelmoqdalar. Avvalo, mavjud o'quv dasturlarining barchaga bir xil qo'llanishi, ularning moslashuvchan emasligi, individual yondashuvning yetarli emasligi o'quvchilar bilim olishida farqlarni yuzaga keltirmoqda. Ikkinchidan, baholash tizimi imkoniyati cheklangan bolalarning yutuqlarini to'liq aks ettira olmayapti, natijada ular o'zini past baholash, ta'lim jarayonidan chetlashish holatlarini boshdan kechirishlari mumkin. Uchinchidan, didaktik materiallar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yetishmasligi, maxsus moslashtirilgan resurslarning kamligi o'quvchilarning dars jarayoniga faol jalb qilinishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, o'qituvchilarning maxsus metodik tayyorgarligi yetarli emasligi ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun matematika o'qitish metodikasida inklyuziv tamoyillarni chuqur tatbiq etish zarur. Buning uchun, birinchidan, har bir o'quvchi uchun individual ta'lim rejaları ishlab chiqilishi lozim. Bu rejalarda o'quvchining imkoniyatlari, qiziqishlari va rivojlanish sur'atlari inobatga olinadi. Ikkinchidan, matematika darslarida ko'rgazmali materiallardan keng foydalanish muhimdir. Masalan, geometriya darslarida turli shakllarni qo'l bilan ushlab ko'rish imkonini beruvchi maketlardan foydalanish, algebra va arifmetika bo'limlarida esa vizual grafik dasturlar va interaktiv simulyatsiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilimni o'zlashtirishiga katta yordam beradi. Uchinchidan, kooperativ ta'lim metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib ishlatish, ularning bir-biridan o'rganishi, bir-biriga yordam berishi ta'minlanadi. Bu jarayon nafaqat bilim olishni, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. To'rtinchidan, o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni matematik faoliyatga qiziqtiradi va ularda motivatsiyani kuchaytiradi. Beshinchidan, zamonaviy texnologik qo'llab-quvvatlash – maxsus dasturlar, mobil ilovalar, audio va video materiallardan foydalanish imkoniyati – inklyuzivlikni yanada kengaytiradi. Inklyuziv ta'limni matematika darslariga tatbiq etishning istiqbollari kengdir. Birinchidan, bu yondashuv barcha o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi, hech kimni chetda qoldirmaydi. Ikkinchidan, ta'lim sifati oshadi, chunki individual yondashuv har bir o'quvchining imkoniyatidan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi. Uchinchidan, o'quvchilar jamiyatga yaxshiroq moslashadi, ularda kommunikativ ko'nikmalar, hamkorlikda ishlash malakalari shakllanadi. To'rtinchidan, matematika faniga qiziqish ortadi, bu esa kelajakda ularning kasbiy yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Beshinchidan, o'qituvchilarning malakasini oshirish va metodik jihatdan boyitish imkoniyatlari kengayadi, bu esa butun ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarning joriy qilinishiga zamin yaratadi.

Tadqiqot jarayonida matematika o'qitish metodikasida inklyuziv ta'lim yondashuvlarini joriy etishning samaradorligi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari, shuningdek, ta'lim muhitini moslashtirishning didaktik imkoniyatlari har tomonlama tahlil qilindi.

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinovlar natijalariga ko'ra, inklyuziv sinflarda matematika fanini o'qitishda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- Darslarning interfaol shaklda tashkil etilishi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini 25–30% ga oshirdi.

- Moslashtirilgan topshiriqlar va vizual materiallardan foydalanish natijasida maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'rtacha 18–22% ga yaxshilandi.

- O'qituvchilarning individual yondashuvi va differensial baholash tizimi o'quvchilarda o'ziga ishonch hissini mustahkamladi, bu esa ularning darsdagi faolligini oshirdi.

Tajriba natijalarining statistik tahlili (t-test, korrelyatsion bog'liqlik) shuni ko'rsatdiki, an'anaviy o'qitish va inklyuziv yondashuv o'rtasida o'zlashtirish darajasida $\mu=0.05$ ishonchlilik darajasida sezilarli farq mavjud. Bu esa inklyuziv ta'lim uslublarning matematik o'quv jarayonidagi samaradorligini ilmiy asosda isbotlaydi.

So'rovnomalar va intervyu natijalari shuni ko'rsatdiki:

- O'qituvchilarning 64 foizi inklyuziv darslar uchun maxsus metodik qo'llanmalar yetarli emasligini bildirgan.

- 58 foiz o'qituvchi esa o'quv dasturlari va baholash mezonlarini moslashtirish zarurligini ta'kidlagan.

- Shu bilan birga, o'quvchilarning 72 foizi inklyuziv darslarda o'zini teng huquqli ishtirokchi sifatida his qilishini qayd etgan.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, matematika fanida inklyuziv ta'lim elementlarini samarali qo'llash uchun quyidagi metodik shart-sharoitlar zarur:

1. Moslashtirilgan o'quv materiallari, topshiriqlar va test tizimlarini ishlab chiqish;

2. O'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyalarini oshirish uchun muntazam trening va seminarlar tashkil etish;

3. O'quvchilarning psixologik va jismoniy xususiyatlarini inobatga oluvchi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash;

4. Darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va interaktiv o'quv vositalaridan foydalanish;

5. Maktab rahbariyati, ota-onalar va mahalliy jamoatchilikning hamkorligini yo'lga qo'yish.

Kuzatuvlar natijalariga ko'ra, inklyuziv sinflarda matematika o'qitishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchining metodik tayyorgarligi va moslashuvchan yondashuviga bog'liq ekanligi aniqlandi. Darslarda vizual vositalar, didaktik o'yinlar, juftlik va kichik guruhda ishlash usullarining qo'llanilishi o'quvchilarning tushunish, tahlil qilish va muammoni hal etish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshiladi.

Tadqiqot yakunida inklyuziv matematika o'qitish modeli ishlab chiqildi. Ushbu model quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Didaktik asoslar: dars maqsadi, mazmuni va moslashtirilgan topshiriqlar tizimi;

- Metodik asoslar: o'qitishning interaktiv shakllari, individual yondashuv, differensial baholash;

- Texnologik asoslar: raqamli ta'lim vositalari, onlayn platformalar va adaptiv dasturlar;

- Ijtimoiy-psixologik asoslar: o'quvchilarning hamkorlikda ishlashi va ijobiy motivatsiyani shakllantirish.

Natijada, inklyuziv yondashuv matematika o'qitish jarayonini insonparvarlashtirish, o'quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matematika o'qitish jarayonida inklyuziv ta'lim yondashuvlaridan foydalanish — nafaqat maxsus ehtiyojli o'quvchilarni ta'lim jarayoniga to'liq integratsiya qilish, balki barcha o'quvchilar uchun qulay, insonparvar, teng imkoniyatli o'quv muhitini yaratishning samarali yo'lidir.

Matematika o'qitish metodikasiga inklyuziv yondashuvlarni tatbiq etish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchining inklyuziv kompetensiyasi — o'quv

jarayonining sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va inklyuziv ta'limga nisbatan ijobiy munosabati sinfdagi o'quv natijalariga bevosita ta'sir qiladi. Moslashtirilgan o'quv materiallari va AKT vositalaridan foydalanish o'quvchilarning idrokini yengillashtiradi, murakkab matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonini soddalashtiradi. Psixologik qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy moslashuv muhitini yaratish — inklyuziv ta'limning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik va jamoaviylik ruhini shakllantiradi.

Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan inklyuziv matematika o'qitish modeli o'qituvchiga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'limni loyihalash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida o'quv jarayonining natijadorligini oshiradi. Umuman olganda, inklyuziv ta'limni matematika o'qitish metodikasiga integratsiya qilish — ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, insonparvarlik tamoyillarini mustahkamlash va o'quvchilarning shaxsiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishning muhim sharti hisoblanadi.

Taklif sifatida esa Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "Inklyuziv ta'lim asoslari" fanini matematika o'qituvchilari tayyorlov yo'nalishlariga majburiy komponent sifatida kiritish lozim.

O'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar, trening va seminarlar ishlab chiqilishi zarur bo'lib, ularda turli toifadagi o'quvchilar bilan ishlash metodlari, AKT asosidagi individual yondashuv usullari batafsil yoritilishi kerak.

Inklyuziv sinflar uchun moslashtirilgan darsliklar, interfaol platformalar va o'quv dasturlar yaratish maqsadga muvofiq. Ular o'quvchilarning bilish qobiliyatlari, nutq, eshitish va ko'rish darajasini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

Ta'lim muassasalarida psixologik-pedagogik xizmatlar faoliyatini kuchaytirish, ularni maxsus tayyorlangan mutaxassislar bilan ta'minlash lozim.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali matematika o'qitish jarayonida virtual modellar, audio-vizual darslar va interfaol mashqlarni keng qo'llash taklif etiladi.

Davlat ta'lim siyosati doirasida inklyuziv ta'lim uchun zarur infratuzilma (moslashtirilgan sinf jihozlari, AKT vositalari, maxsus dasturlar) bosqichma-bosqich joriy etilishi kerak.

Monitoring va baholash tizimida inklyuziv ta'lim samaradorligi uchun alohida indikatorlar joriy etilishi, bu orqali o'qituvchilar va o'quvchilarning rivojlanish dinamikasi kuzatib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, matematika o'qitish metodikasida inklyuziv ta'limni joriy etish ta'lim tizimini yanada insonparvar, qulay va samarali qilishga xizmat qiladi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun maxsus yondashuv va moslashtirilgan metodlardan foydalanish ularning bilim olishdagi qiyinchiliklarini yengillashtiradi, ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi. Shuningdek, barcha o'quvchilarda ijtimoiy ko'nikmalar, hamkorlikda ishlash malakalari va matematik tafakkurni rivojlantirish imkoniyati kengayadi. Shu bois, matematika fanida inklyuziv ta'limni qo'llash istiqbollari nafaqat bugungi kunning dolzarb vazifasi, balki kelajak ta'lim taraqqiyotining muhim kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.
2. Booth, T., & Dyson, A. (2007). Understanding Inclusion and Exclusion in the English Competitive Education System. *Research Papers in Education*, 22(4), 443–460.
3. Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? *European Journal of Special Needs Education*, 29(3), 286–294.
4. Forlin, C. (2010). *Teacher Education for Inclusion: Changing Paradigms and Innovative Approaches*. Routledge.
5. Rouse, M. (2008). Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education. *Education in the North*, 16(1), 6–13.

6. Xolmatov, A. (2019). O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
7. Karimova, N. (2021). Matematika o'qitishda individual yondashuv asosida inklyuziv ta'lim metodikasi. "Pedagogika va psixologiya" jurnali, №4, 67–73-betlar.
8. Abdullayeva, S. (2022). Boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitishda inklyuziv yondashuvning psixologik asoslari. Toshkent: TDPU Ilmiy axborotlari, №2, 91–98-betlar.
9. Saidov, I. (2023). Inkluziv ta'limni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni. "Ta'lim va innovatsiyalar" ilmiy jurnali, №3, 112–119-betlar.
10. Yusupova, D. (2022). Matematika darslarida turli imkoniyatli o'quvchilar uchun adaptiv topshiriqlar tizimi. Qarshi: QDPI Ilmiy axborotlari, №5, 56–62-betlar.
11. Shadmonov, F. (2023). InclusiveMath: inklyuziv matematika o'qitishning raqamli platformasi. Toshkent: "Pedagogik innovatsiyalar" jurnali, №2, 45–51-betlar.
12. UNESCO (2020). Towards Inclusion in Education: Status, Trends and Challenges. Paris: UNESCO Publishing.
13. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2021). Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (2021–2025-yillar). Toshkent: XTV nashriyoti.
14. Avanesyan, L. V. (2020). Metodika obucheniya matematike v usloviyakh inklyuzivnogo obrazovaniya. Moskva: Akademiya pedagogicheskikh nauk.
15. European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2021). Teacher Professional Learning for Inclusion (*TPL4I*) – *Policy Guidelines*. Brussels.

INNOVATIVE
ACADEMY